

Teoria e Informacionit të Pafundëm Absolut

Përmbledhja

Përdorimi i matematikës si instrument për të përshkruar informacionin në Univers.

A është informacioni në Univers teorikisht absolut?

Supozojmë që ky bosht që përmban të gjithë numrat real përfaqëson të gjithë informacionin që ekziston në Univers:

Por nëse marrim një segment të rastësishëm në këtë bosht kemi:

[1;2]= pafund informacion (∞)

dhe nëse marrim një segment të rastësishëm në këtë interval:

[1,5;1,7]= pafund informacion (∞)

dhe nëse marrim një segment të rastësishëm në këtë interval:

[1,55;1,62]= pafund informacion (∞)

...dhe duke vazhduar kështu në pafundësi, rezultati është se informacioni mbetet gjithmonë i njëjtë (infinite) pavarësisht "përmasave" të intervalit. Pra, i gjithë informacioni që ekziston në Univers është i përqëndruar në segment të rastësishëm. Teoria përdor matematikën si instrument për të përshkruar informacionin në Univers dhe arrin në 3 konkluzione:

- 1. Që informacioni në Univers është kaq i madh dhe kompleks sa që jo vetëm është infinite por është dhe absolut.**
- 2. Që informacioni ruhet pafundësisht.**
- 3. Që Universi është i pafundëm në të dyja drejtimet: makroskopikisht (pafundësisht i madh) dhe mikroskopikisht (pafundësisht i vogël).**

Por pyetja mbetet sërish: matematika dhe fizika janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. A mund të përdorim matematikën në botën reale për këtë shembull?

Shembuj konkret për ilustrimin e teorisë:

Numrat natyrorë: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,... $+\infty$]

Shumëfishat e 10-ës: [10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,... $+\infty$]

Shumëfishat e 100-ës: [100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,... $+\infty$]

Shpjegimi:

Në fillim duket sikur ekzistojnë më shumë numra natyror se sa shumëfisha të 10-ës.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30**

Në këtë segmanet ka 30 numra natyror dhe vetëm 3 shumëfisha të 10-ës. Pra ka më shumë numra natyror se sa shumëfisha të 10-ës. Por gjërat bëhen ndryshe kur ne kalojmë në një sekuencë të pafundme.

Numra natyror: $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, \dots +\infty]$

Shumëfisha të 10-ës: $[10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, \dots +\infty]$

Sepse teorikisht për çdo numër natyror që ekziston, mjafton ti shtojmë një zero mbrapa dhe kemi po aq numra natyror sa dhe shumëfisha të 10-ës. Një sasi të njëjtë informacioni (duke qënë se numrat janë informacion).

Problemi është: a mund të përdorim këtë analogji matematikore për të përshkruar informacionin në botën reale në Univers?

Konkluzion

Teoria ime shpjegon se si infinity është një koncept teorik absolut, duke e përshkruar informacionin në Univers teorikisht dhe matematikisht si absolut dhe jo relativ.

© Të drejtat e autorit

Albi Ndoni
Tiranë, Shqipëri
30/Maj/2021